

¹ Дильфуза Исламовна Мамурова

² Шахризода Равшанова

Бухарский государственный педагогический институт

Теоретические основы пейзажного рисунка

Абстрактны : Жанр пейзажа чаще всего используется в цветных изображениях, отчасти в графике и скульптуре. Этот жанр создавался разными народами и народностями в разные периоды. Глядя на их работы, вы заметите, что они совершенно не похожи друг на друга по содержанию, настроению и краскам. Хотя пейзажный жанр сформировался как самостоятельный жанр, иногда в нем можно встретить и человеческий образ.

Ключевые слова : Пейзаж, цвет, образ, графика, жанр, творчество, образование, модерн, изобразительное искусство.

Реформы, проводимые в сфере образования в нашей стране, направлены на дальнейшее развитие образования и повышение его уровня до современного уровня. В связи с этим чрезвычайно важна роль изобразительного искусства. Ведь воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине и формирование у них эстетического вкуса – одна из главных задач изобразительного художественного образования. Произведения изобразительного искусства обладают способностью сильно влиять на эмоции людей. Особенно, когда люди смотрят на произведения пейзажа, видя изображенную в них красоту, красота проникает в их сердца и возрастает их любовь к природе. Прекрасный и неповторимый, величественный и эпический образ Родины воплощается в произведениях пейзажного жанра изобразительного искусства. Ландшафтные произведения воздействуют на психику человека, дают духовную пищу, учат сохранять материальные богатства Родины,

служат внушению мысли о необходимости передавать их из поколения в поколение. В этом смысле пейзажные произведения имеют большое значение в воспитании подрастающего поколения в духе любви и верности Родине. Обсуждаются роль и значение перспективы, композиции, цвета, ритма и цвета в пейзаже.

Как и во всех видах искусства, изобразительное искусство (живопись, рисунок карандашом, скульптура) делится на разные жанры. Разделение на жанры более четко видно на картине. Разделение произведений изобразительного искусства на жанры обычно основано на том, что изображено на картине. Соответственно живописные произведения можно разделить на такие жанры, как пейзаж (изображение природы), натюрморт (изображение предметов), портрет (изображение человека), сюжетно-тематическая картина (изображение событий жизни). Перьевой (графический) вид изобразительного искусства также разделяется на жанры таким образом. «Пейзаж» — французское слово, означающее «природа». В изобразительном искусстве произведение, посвященное отражению реальных или воображаемых аспектов природы, называют пейзажем или пейзажем. Пейзаж также можно создать карандашным рисунком или скульптурой. Однако возможности пейзажного жанра в полной мере выражаются в живописном искусстве. Возникновение жанра пейзажа уходит в далекое прошлое. Широкое распространение пейзажных изображений можно увидеть на примерах предметов, найденных при археологических раскопках на территории древневосточных государств и на островах Крита. Изображение природных сцен появилось в китайском искусстве в 6 в. В европейском искусстве жанр пейзажа сложился как самостоятельный жанр с 17 века. Особенно широко она была распространена в голландской живописи. Следует отметить, что до XVII века виды природы служили лишь фоном для тематических фотографий или портретов. Хотя пейзажный жанр сформировался как самостоятельный жанр, иногда в нем можно встретить и человеческий образ. Однако в пейзажной композиции образ человека, а также мелкие событийные сцены не играют решающей роли, а служат для наполнения пейзажа и придания образу живости. Эту ситуацию можно наблюдать в картинах Камиля Коро «Сенокос», «Первый снег» А. Пластова, «Иссыккольский вечер» О.

Тансиқбоева. Произведения изобразительного искусства, в том числе созданные в пейзажном жанре, отражают жизненные впечатления художника, его идейно-эмоциональное отношение к событию. В изображении природных ландшафтов выражаются общественно-исторические, национальные и стилистические особенности мировоззрения и восприятия природы художника. Соответственно, пейзажные мотивы в творчестве известных художников бывают возвышенно-романтическими картина Шишкина "Лесные дали", лирическими (картина А. Саврасова "Прилетели черные вороны") или социально-философскими (картины И. Левитана "Мангу спит"). интерпретации можно найти. Пейзажный жанр имеет свое внутреннее деление - жанровые виды, которыми могут быть сельский пейзаж, городской пейзаж, промышленный пейзаж и пейзаж-пристань.

В основе картины лежат законы цветового строения реальной формы. Изучение живописи есть способ поиска пропорций, структурного построения, размера, пространственной структуры цветной формы на плоскости. Опираясь на законы перспективы, каждый художник должен уметь в совершенстве изображать структурную структуру, пространственное расположение, пропорции и размеры предметов и предметов. Гармоничное сочетание цвета и тона в картине и есть настоящая картина.

В изображении рисунок пером должен быть идеальным, иначе разные краски просто не правильно передают структуру и величину предмета. Даже нанесенные на ткань разноцветные мазки, представляющие едва уловимые изменения цвета в зависимости от перспективы воздуха, сами по себе не могут показать пространственной ширины. Только карандашный рисунок, который правильно следует правилам перспективы, сделает цвета более привлекательными.

Если пейзаж изображается без соблюдения правил перспективы, роль цвета, представляющего ширину, незначительна. Вот как художники описывают картину; «Это тесная связь между 100% карандашным рисунком и 100% цветным рисунком». Однако умелый художник может изобразить произведение красками и без карандаша.

В процессе исследования художник чувствует, что картина имеет прямое отношение к карандашному рисунку. То есть от творца во многом зависит пространственное расположение предметов, точность пропорций, правильное размещение цветов, завершенность работы в целом.

Литература :

1. Khodjayeva, Nodira Sharifovna, and Ahrorbek Tolibjon oglu Eshondedayev. "Computer Automated Drawing and Design." *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 4 (2022): 117-120.
2. Omonov, D. E. "Integration of fine arts and computer technologies in art education of students." *Middle European Scientific Bulletin* 17 (2021): 225-227.
3. Islomovna M. F. et al. DESIGNING THE METHODOICAL SYSTEM OF THE TEACHING PROCESS OF COMPUTER GRAPHICS FOR THE SPECIALTY OF ENGINEER-BUILDER //Journal of Contemporary Issues in Business & Government. – 2021. – Т. 27. – №. 4
4. Hakimova, G. A. (2022). IPAKNI TABIIY RANGLARGA BO'YASH TEXNOLOGIYASI. ZAMONAVIY TA'LIM: MUAMMO VA YECHIMLARI, 1, 176-179.
5. Сулаймонова, Мухиба Болтаевна, et al. "ДОСТИЖЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ПРАВСТВЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ." *European science* 3 (59) (2021): 53-56.
6. Khakimova G. A. The Beauty is in Each Letter //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 189-191.
7. Olimov, S. S., & Mamurova, D. I. (2022). Information Technology in Education. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 1(1), 17-22.
8. Olimov, S. S., & Mamurova, D. I. (2022). Directions For Improving Teaching Methods. *Journal of Positive School Psychology*, 9671-9678.

9. Сулаймонова, М. (2021). Великий сын узбекского народа, мыслитель-гуманист, несравненный мастер слова Низамуддин Мир Алишер Навои. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 3(3).
10. Avliyakov, M. M., Rafieva, N. A., & Shodieva, S. B. (2022). Methods of organizing independent work of students. *Journal of Positive School Psychology*, 8721-8727.
11. Magdiyeva, M. E., Dildora, S., & Sayyora, S. (2022, October). Hunarmandchilik Asosida Xotin-Qizlarni Kasbiy-Amaliy Kompetentligini Rivojlantirishning Ijtimoiy Pedagogik Zaruriyatlari. In " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 8-10).
12. Muzafarovna, A. N., Umidullayevna, S. S., & Ilhamovna, I. (2020). Harmonization of types of fabric art processing to students. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 176-184.
13. Botirov, Jahongir Sobirovich, et al. "The same goes for art classes in private schools specific properties." *Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol 27.2* (2021).
14. Остонова Г. Р. и др. Дидактические принципы обучения изобразительному искусству в общеобразовательных школах //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 104-106.
15. Абдуллаев С. С., Рафиева Н. А. Искусства древней Руси и средней Азии в духовном диалоге (исторический экскурс) //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 101-104.
16. Абдуллаев С. С. и др. ЭСТЕТИКА ЦВЕТА В ВОСПИТАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТОРА //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 384-386.
17. Бадиев М. М. СТАЛАКТИТЫ В АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 53-55.
18. Бадиев М. М. Методика обучения древнеегипетского чертежа в Узбекистане //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 840-846.

- 19.Мамурова Д. И. и др. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО РЕШЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 29-31.
- 20.Aminov A. S., Shukurov A. R., Mamurova D. I. Problems Of Developing The Most Important Didactic Tool For Activating The Learning Process Of Students In The Educational Process //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 156-159.
- 21.Aminov A. S., Mamurova D. I., Shukurov A. R. Additional and didactic game technologies on the topic of local appearance //E-Conference globe. – 2021. – С. 34-37.
- 22.Umedullaevna S. S. Problems of Computer Technology Integration With Drawing //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 9.
- 23.Ibadullaeva S. I. The Role of Art in the Development of Junior Schoolchildren //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 130-133.
- 24.Sulaymonova M. Improving the Methodology of Teaching Fine Arts with the Help of Collaboration Technology //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 117-123.
- 25.Ибадуллаева Ш. И., Амонова Р. Ж. К. Коммуникативные Основы Художественной Культуры //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 169-173.
- 26.Shodiyeva S. B. THE OLDEST FINE AND APPLIED ART OF UZBEKISTAN //"ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 292-295.
- 27.Esonovich O. D. Spiritual values and their importance in human development.
- 28.Omonov D. A. O. G. L. Tasviriy san'at yo 'nalishi talabalarini axborot texnologiyalari orqali o'qitish usullari //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10-2. – С. 36-40.

- 29.Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021, October). Aksonometrik Proyeksiyalarning Asosiy Teoremasi. Dimmetrik Aksonometriya Qurish. In " *ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM* (pp. 100-103).
- 30.Mamurova, F. I., & ugli Mustafayev, E. I. (2021). SHADOWS IN A PERSPECTIVE BUILDING. *Conferencious Online*, 16-18.
- 31.Mamurova, F. I., & oglu Akmalov, J. O. (2021). ORGANIZATION OF GEODESIC WORK. STATE GEODESIC NETWORKS. *Conferencious Online*, 21-23.
- 32.Salixova, Z. A. "Creasing the reading competence of future teachers." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.3 (2022): 690-692.